

EVENIMENT ANIVERSAR LA BIBLIOTECA ȘTIINȚIFICĂ A ACADEMIEI DE STUDII ECONOMICE DIN MOLDOVA

Natalia CHERADI,
**Biblioteca Științifică a Academiei
de Studii Economice din Moldova**

Rezumat: Această lucrare relatează despre masa rotundă „Noi roluri și funcții ale bibliotecilor în dezvoltarea comunicării virtuale în mediul online”, organizată de Biblioteca Științifică a ASEM și dedicată aniversării a 30 de ani de la fondarea Academiei de Studii Economice din Moldova. Acest eveniment profesional s-a desfășurat în cadrul Conferinței Științifice Internaționale „30 de ani de reformă economică în Republica Moldova: prin inovare și competitivitate spre progres economic”, 24-25 septembrie 2021, Chișinău, Secțiunea „Carpe Scientiam: evoluțiile științelor sociale și umanitare în economia cunoașterii”.

Cuvinte-cheie: biblioteca universitară, eveniment profesional, comunicare virtuală, mediul online.

Abstract: The article reports on the round table entitled “The new role and functions of libraries in development of virtual communication”, organized by the Scientific Library of ASEM and dedicated to the 30th anniversary of the Academy of Economic Studies of Moldova. Remarkable professional event took place at the International Scientific Conference “30 Years of economic reforms in the Republic of Moldova: Economic progress via innovation and competitiveness” (September 24-25, 2021, Chișinău), being a part of the section “Carpe Scientiam: the Evolution of Social Sciences and Humanities in the Knowledge Economy”.

Keywords: university library, professional event, virtual communication, online environment.

Biblioteca Științifică a Academiei de Studii Economice din Moldova la 23 septembrie 2021 a organizat masa rotundă „Noi roluri și funcții ale bibliotecilor în dezvoltarea comunicării virtuale în mediul online”. Evenimentul a fost dedicat aniversării a 30 de ani de la fondarea Academiei de Studii Economice din Moldova

și s-a desfășurat în cadrul Conferinței Științifice Internaționale „30 de ani de reformă economică în Republica Moldova: prin inovare și competitivitate spre progres economic”, 24-25 septembrie 2021, Chișinău, Secțiunea „Carpe Scientiam: evoluțiile științelor sociale și umanitare în economia cunoașterii”.

Acest for profesional s-a desfășurat în format hibrid, având ca locație fizică Sala de lectură publică a Bibliotecii Științifice a ASEM și platforma Zoom pentru participare online. Moderatori ai mesei rotunde au fost prof., dr. hab. Nelly ȚURCAN și dr. Natalia CHERADI.

Obiectivele mesei rotunde:

- Prezentarea experiențelor bibliotecilor din Republica Moldova în contextul consolidării tendințelor digitale;
- Discutarea problemelor dezvoltării conținutului digital în Republica Moldova;
- Stimularea dialogului cu specialiștii din sfera tehnologiilor informaționale, în scopul extinderii colaborării în domeniul dezvoltării resurselor electronice din biblioteci.

În discuție:

- Inițiativele naționale, locale și instituționale în domeniul dezvoltării bibliotecilor;
 - Contribuția bibliotecilor din Republica Moldova la creșterea vizibilității interne și internaționale a conținutului digital;
 - Prezervarea patrimoniului cultural și științific în format electronic (politica, selecția materialelor, metodologia);
 - Dezvoltarea serviciilor în bază de TIC, accesibile de la distanță;
 - Dezvoltarea și promovarea Accesului Deschis și a Științei Deschise;
 - Amplificarea rolului bibliotecii în procesul de înregistrare a revistelor științifice în baze de date internaționale indexate;
 - Sporirea vizibilității, impactului și evaluării academice prin intermediul indicatorilor scientometrici;
 - Asigurarea accesului utilizatorilor la baze de date locale și internaționale;
 - Crearea unui mediu adecvat de formare și informare a utilizatorilor, prin realizarea cursurilor de inițiere în Cultura Informației și dezvoltarea competențelor digitale;
 - Dezvoltarea parteneriatelor, colaborării și coordonării strategice între biblioteci.
- La eveniment aniversar au participat prietenii fideli ai Bibliotecii Științifice a ASEM din bibliotecile universitare și publice din Republica Moldova și partenerii noștri din Universitatea din Bergen, Norvegia, Universitatea Transilvania, Brașov, România.

Prin acest for profesional am dorit mult

să stimulăm o discuție privind dezvoltarea conținutului digital în Republica Moldova și să evidențiem contribuția bibliotecilor la creșterea vizibilității interne și internaționale a conținutului digital.

În cadrul mesei rotunde au prezentat comunicări: Natalia CHERADI, Academia de Studii Economice din Moldova, „Biblioteca Științifică a ASEM – 30 de ani în sprijinul învățământului universitar economic”; Diana SILIVESTRU, Biblioteca Națională a Republicii Moldova, „Transformarea digitală a Bibliotecii Naționale a Republicii Moldova: este pregătită pentru următorul deceniu al schimbărilor digitale sau nu?”; Irina COJOCARU, Universitatea de Stat din Moldova, „Metadatele din cadrul bazelor de date bibliografice – provocări și soluții”; Mihaela STAVER, Universitatea de Stat „Alec Russo” din Bălți, „Instrumente de promovare a vizibilității cercetătorilor USARB și evaluarea impactului producției științifice”; Lilia POVESTCA, Biblioteca Națională a Republicii Moldova, „Mediu virtual de învățare pentru personalul de specialitate din biblioteci. Studiu de caz”; Viorica LUPU, Biblioteca Republicană Științifică Agricolă a UASM, „Bibliotecarul de date: necesitate, competențe și abilități”; Angela AMORȚITU, Elena RAILEAN, dr., Academia de Studii Economice din Moldova, „Evaluarea necesităților informaționale ale utilizatorilor în Biblioteca Științifică a ASEM”; Silvia HABĂȘESCU, Academia de Studii Economice din Moldova, „Dezvoltarea unui mediu universitar adecvat de formare a utilizatorilor prin realizarea programelor de inițiere în Cultura Informației”; Natalia SUVAC, Academia de Studii Economice din Moldova, „Biblioteca universitară în spațiul informațional modern: noi oportunități, probleme, riscuri”; Ina NICUȚĂ, Academia de Studii Economice din Moldova, „Gradul de satisfacție al doctoranzilor privind serviciile Bibliotecii Științifice a ASEM”. Aceste lucrări vor fi publicate în curând în volumul aniversar al Conferinței Științifice Internaționale „30 de ani de reformă economică în Republica Moldova: prin inovare și competitivitate spre progres economic”.

În cuvântările de salut oaspeții oficiali au felicitat colectivul Bibliotecii Științifice

a ASEM cu cea de-a 30-a aniversare și au menționat contribuția acesteia la creșterea vizibilității interne și internaționale a conținutului digital, dezvoltarea serviciilor electronice, promovarea Accesului Deschis și a Științei Deschise.

Grigore BELOSTECINIC, rector ASEM,

prof. univ., dr. habilitat în științe economice, academician, a menționat că biblioteca este o componentă foarte importantă în infrastructura universitară. Dl Belostecinic a adresat felicitări colec-

tivului Bibliotecii Științifice a ASEM și a adus mulțumiri pentru tot ce au făcut bibliotecarii de-a lungul acestor 30 de ani în sprijinul învățământului economic: *Eu sunt persoana care activează în ASEM din anul 1991 și îmi amintesc de primele evenimente care au avut loc în bibliotecă. Acum văd foarte clar cât de mult s-a schimbat ASEM-ul. S-au schimbat nu doar oamenii care au fost la conducere, s-a schimbat totul. Lumea a devenit mult mai dinamică și ține acest ritm accelerat. S-a schimbat foarte mult și biblioteca noastră. Chiar ieri am văzut că ați postat pe facebook un filmuleț „Biblioteca Științifică a ASEM: 30 de clipe din istoria de succes”, mi-a plăcut foarte mult această idee lansată de dumneavoastră. Chiar și în acest filmuleț văd cât de mult s-a schimbat biblioteca în timp. Conducerea a făcut tot ce a fost posibil să facă, am făcut totul și noi și voi și doamna Silvia Ghinculov în calitate de primul director al acestei biblioteci. Fiecare dintre dumneavoastră a avut contribuții. La Mulți Ani, Biblioteca Științifică a ASEM, la mai multă schimbare!*

Ana PLAMADEALA, Direcția arte și

industrii creative, Ministerul Culturii a Republicii Moldova a venit cu un mesaj de felicitare adresat Bibliotecii Științifice a ASEM cu ocazia aniversării a 30-a de la fondare:

Biblioteca Științifică a Academiei de Studii Economice din Moldova are misiunea de a contribui la dezvoltarea învățământului universitar și științei economice prin satisfac-

țarea deplină a necesităților informaționale complexe ale studenților, cadrelor didactice, cercetătorilor și altor categorii de utilizatori.

Rolul Bibliotecii Academiei de Studii Economice, în viața cetății academice și în cadrul universului cunoașterii individuale este de a configura o nouă pedagogie adaptată contemporaneității. Societatea în care trăim este o societate a informației și a schimbării. Așadar, serviciile oferite de bibliotecă trebuie să se înscrie în actualitatea societății, dezvoltându-se în interiorul limitelor care despart, dar și unesc biblioteca tradițională de cea virtuală.

Biblioteca Științifică a ASEM marchează 30 de ani de existență și implicare activă în viața educativă și culturală a țării. Această aniversare este un bun prilej de a adresa colectivului instituției mesajul ministerului de felicitare și apreciere pentru profesionalismul și dăruirea cu care își realizează misiunea de promovare a valorilor educativ/culturale naționale, de formare intelectuală și spirituală a tinerelor generații.

Instituția dumneavoastră a apărut acum 3 decenii din stringenta nevoie de culturizare și educație economică prin carte a societății. Biblioteca a avut un parcurs în continuă ascensiune, reușind să se afirme ca instituție educativ-informațională de primă importanță, punct de reper pe harta republicii. Și-a urmat cu fidelitate misiunea, valorificându-și tradițiile și modelizându-se permanent pentru a se menține la nivelul așteptărilor sau chiar pentru a le anticipa și a face față provocărilor societății în continuă schimbare. Astăzi, Biblioteca Științifică a ASEM este o instituție performantă, implicată activ în dezvoltarea domeniului profesional. În calitate de Centru biblioteconomic și metodologic național, susține plener activitatea unor importante organisme profesionale, contribuie la perfecționarea cadrului legislativ și normativ în domeniu, promovează dezvoltarea serviciilor moderne de bibliotecă.

Apreciem în mod deosebit deschiderea către modernitate și inovație, preocuparea pentru dezvoltarea unor parteneriate interne și externe, din care au rezultat mai multe proiecte de succes. Toate aceste realizări se datorează, desigur, colectivului de profesioniști pentru care ne exprimăm recunoștin-

ța și aprecierea - celor care au contribuit la crearea și dezvoltarea în timp a instituției și celor care astăzi muncesc cu mult entuziasm și abnegație, continuând să înscrie pagini de referință în istoria bibliotecii și a culturii. Urăm colectivului Bibliotecii Științifice a ASEM un sincer La mulți ani prosperi și rodnici, iar instituției - continuitate ascendentă în timp! În acest context a fost semnat de către ministrul culturii, dl Sergiu Prodan, Ordinul 1252 din 20.09.2021 privind decernarea a 5 diplome pentru bibliotecari cu cele mai mari performanțe. Vă mulțumesc personal, pentru perioada 2002-2011 (licență, masterat și școala doctorală), când m-am format ca specialistul și omul de azi!

Elena PINTILEI, director general, Bi-

blioteca Națională a Republicii Moldova, președinte ABRM: Doresc foarte mult să împărtășesc cu dumneavoastră această bucurie - aniversarea a 30 de ani de la înființare.

Ca să vorbim despre toate succesele acestei minunate bibliotecă, nu-mi ajunge formatul unei conferințe! Biblioteca Științifică a Academiei de Studii Economice este integrată în mai multe proiecte de colaborare internațională care orientează activitatea instituției spre noile tehnologii și standarde de calitate. În acest termen de 30 de ani Biblioteca Științifică a ASEM s-a afirmat ca o instituție de valoare cu remarcabile realizări, a ocupat un loc important în Sistemul Național de Bibliotecă.

Biblioteca s-a manifestat și ca un centru de organizare a informației economice, aducând aportul său la activitatea științifică în arealul academic. Profesionismul colectivului Bibliotecii Științifice a ASEM este dovedit prin activitățile de anvergură realizate în cadrul Asociației Bibliotecarilor din Republica Moldova și prin prezidarea Consorțiului REM (Resurse Electronice pentru Moldova). ABRM și colectivul Bibliotecii Naționale a Republicii Moldova adresează acest mesaj de salut și felicitare întregului colectiv al bibliotecii cu frumoasa aniversare de 30 ani de activitate. Vă urăm succese mari în activitate, realizări frumoase, și mulți ani întru prosperarea instituției!

Rodica AVASILOAIE, director, Biblioteca Academiei de Muzică, Teatru și Arte Plastice, vicepreședinte al Consiliului Biblioteconomic Național: Dragi colegi de la Biblioteca Științifică a Academiei de Studii Eco-

nomice din Moldova! Am onoarea și plăcerea să vin cu un mesaj aniversar către dvs din partea Consiliului Biblioteconomic Național, Consiliu, la care Biblioteca Științifică ASEM și-a adus din plin contribuția la dezvoltarea domeniului biblioteconomic și la îndeplinirea agendei CBN-ului, fapt pentru care ne exprimăm întreaga apreciere pentru responsabilitatea cu care ați tratat atribuțiile în cadrul Consiliului.

CBN se bazează în mare măsură pe principiul de colaborare, de aceea mizăm pe o colaborare eficientă și în continuare pentru a ține pasul împreună cu schimbările care remodelează activitatea noastră, acomodându-ne la efervescența mediului digital și reconfigurând arhitectura informațională.

Cu 30 de ani în urmă, Biblioteca dvs a apărut pe piața bibliotecară ca o ofertă nouă, atractivă, cu multe speranțe, care pe parcursul anilor s-a justificat cu brio. Făcând reflecții despre Biblioteca ASEM, ne oprim la rolul ei în procesul de informatizare, în promovarea Accesului Deschis, Culturii Informației, studiilor de marketing, cercetări bibliografice, promovarea valorilor naționale, inițierea/coordonarea/participarea în cadrul proiectelor instituționale, naționale și internaționale.

Putem constata că sunteți lideri de opinie în domeniul nostru. În bibliotecă se întâmplă mereu lucruri extraordinare. Lucruri extraordinare se întâmplă și în Biblioteca dvs. Ați fost o gazdă ospitalieră la multe activități profesionale și culturale, pentru care vă mulțumim.

În numele CBN-ului felicit Biblioteca ASEM, fiecare bibliotecar, precum și întreaga instituție cu această aniversare, dorind-vă să rămâneți o bibliotecă puternică, prestigioasă, cu aprecieri din partea comunității academice în calitate de veritabili intelectuali care recoltează, depozitează și valorifică.

De asemenea, familia bibliotecilor universitare din Republica Moldova vă este

alături și vă urează La mulți ani binecuvântați cu realizări importante, performanțe profesionale și personale! E suficient să ne amintim despre participarea noastră în cadrul proiectului „Modernizarea serviciilor bibliotecilor universitare din Moldova”, inițiat și coordonat de Biblioteca ASEM, în parteneriat cu Biblioteca Universității din Bergen, Norvegia și Biblioteca Transilvania din Brașov. Grație acestui proiect, 18 biblioteci universitare din Republica Moldova au beneficiat de noi produse și servicii informaționale, au obținut acces la prestigioase baze de date științifice internaționale ca Web of Science, Cambridge, Sage și altele.

Tot de către Biblioteca ASEM a fost inițiat acordul de colaborare între bibliotecile universitare. Dragi colegi, avem multe lucruri de realizat în comun, armonizându-ne vom reuși să ne consolidăm și să devenim o comunitate puternică, avându-vă ca partener de încredere. La mulți ani, dragi colegi!

Silvia GHINCULOV, director al Biblio-

tecii Științifice a ASEM în perioada 1991 - 2020: Stimate domnule rector, academician, prof. univ., dr. hab. Grigore Belostecinic, stimați colegi, sunt ono-

rată și foarte emoționată să vin cu un cuvânt de salut în fața dumneavoastră. Activitatea mea în calitate de director al Bibliotecii Științifice a ASEM a cuprins perioada de 29 ani și 3 luni. Astăzi bibliotecile din Republica Moldova se integrează într-un sistem complex de informare. Biblioteca Științifică a ASEM ocupă un loc distinct în acest sistem. Consider că sunt omul devotat instituției bibliotecare pe care am slujit-o cu bună credință și am realizat în cadrul Bibliotecii Științifice a ASEM multiple proiecte, fiind un specialist în domeniul biblioteconomiei și managementului, doctor în științe economice.

CV-ul meu este bogat în activități și evenimente. Cariera mea profesională a început la Universitatea de Stat, am activat la Biblioteca Republicană Tehnică și am deținut postul de director al bibliotecii din orașul Kabul, Afganistan. Odată cu întemeierea Academiei de Studii Economice a fost organizată Biblioteca Științifică, având ca bază fondul

de publicații al Facultății de Economie și Merceologie a Universității de Stat, unde din anul 1991 până în anul 2020 am exercitat funcția de director. Am reușit să constituim o bibliotecă ce este un centru important de informare și documentare, un centru modern ce susține activ procesele de studii și cercetare în domeniul economiei. M-am implicat activ în realizarea obiectivelor ASEM și am sprijinit multe proiecte instituționale. La 26 septembrie 2002 am susținut cu succes teza de doctor în științe economice. Am contribuit la stabilirea relațiilor de colaborare cu biblioteci din 60 de țări. Cele mai importante realizări în evoluția mea profesională sunt proiectele internaționale de colaborare cu Banca Internațională pentru Reconstrucții și dezvoltare, Comisia Europeană și Programul Norvegian de Cooperare în domeniul învățământului superior cu Eurasia. Nu putem trece cu vederea și realizarea unor programe de informatizare a activității bibliotecii care s-a reflectat în 5 proiecte internaționale.

Am fost o membră activă a Consiliului Asociației Bibliotecarilor din Republica Moldova exercitând și funcția de președinte al Consorțiului REM. Profesionalismul meu este dovedit de peste 200 de publicații ce-mi aparțin în domeniul managementului resurselor informaționale, apărute în presa de specialitate, de participările la conferințe, simpozioane naționale și internaționale. Am contribuit mult la editarea revistei moldoromână „Drept, Economie și Informatică” (ASEM, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați, Universitatea „Ovidius” din Constanța). Sunt decorată cu medaliile „De onoare a Republicii Afganistan”, „Meritul civic”, „Mihai Eminescu”, „Paul Bran” și ordinul „Gloria muncii”. Dețin titlul „Cel mai bun bibliotecar al anului” în anii 1996 și 2002.

Biblioteca Științifică a ASEM a devenit un centru modern de informare economică, este liderul în utilizarea celor mai avansate tehnologii biblioteconomice, participantă activă la diferite proiecte atât naționale, cât și internaționale. Sunt un manager fericit pentru că am avut alături și o echipă profesionistă. Aceasta din urmă are ambiții sănătoase pentru marea dorință de sporire a gradului de integrare în spațiul virtual al bibliotecilor din învățământ. La Mulți Ani, Biblioteca Științifică a ASEM!

Ane LANDOY, Universitatea din Bergen, Norvegia: *Sunt fericită să vin cu un cuvânt de salut la acest eveniment aniversar. Totodată sunt foarte și foarte mândră pentru noi toți și pentru toată munca pe care noi am făcut-o împreună cu dumneavoastră și cu profesorul Angela Repanovici. Eu cred că această ocazie de la aniversarea instituției dumneavoastră toți am așteptat-o cu nerăbdare, ca să vedem impactul de lungă durată asupra bibliotecilor academice din Republica Moldova.*

Proiectul de modernizare a bibliotecilor universitare realizat de Biblioteca Științifică a ASEM și Biblioteca Universității din Bergen a depins mult de colaborarea eficientă dintre parteneri. Contribuția fundamentală a proiectului, din punctul meu de vedere, este că am finanțat și am facilitat întâlnirile comune și construirea unei rețele la care participă liderii bibliotecilor academice din Republica Moldova. Aceste rezultate remarcabile au fost posibile prin munca dumneavoastră grea, a bibliotecarilor din toate bibliotecile universitare, parteneri din proiect, dar mai ales, a bibliotecarilor de la Academia de Studii Economice din Moldova.

Angela REPANOVICI, prof. univ., Universitatea Transilvania, Brașov, România: *Nu a fost un moment în această perioadă de pandemie să nu-mi amintesc de dumneavoastră, de clipele petrecute împreună, să nu mă gândesc la realizările noastre frumoase. Pentru că în aceste proiecte, pe lângă faptul că am început să iubesc această mare familie, am reușit să văd tradițiile culturale deosebite ale Moldovei, ospitalitatea dumneavoastră, dorința de cunoaștere, cât de harnici sunteți, cât de inovativi sunteți în orice activitate. A*

fost și este o prietenie deosebită care am dobândit-o cu familia dumneavoastră. Cred că colaborarea noastră va continua, sunt multiple direcții și mobilități pentru care putem accesa fonduri. Universitatea Transilvania este foarte deschisă pentru colaborare în cercetare, putem lansa noi proiecte. Vă urez să fiți sănătoși, să fiți feriți de pericole. Vă urez mult succes în activitatea dumneavoastră, să rămâneți entuziasmați, inovativi și vă mai urez fericire și sănătate. La mulți ani, ASEM!

Întâlnirea bibliotecarilor la evenimentul aniversar a prilejuit dezbaterea celor mai importante aspecte ale modernizării transferului de informații și contribuția pe care o pot avea oamenii bibliotecii în acest proces.

În ciuda greutăților din ultima perioadă, cu eforturi deosebite, s-au creat o serie de premise favorabile pentru ca bibliotecile noastre să se încadreze într-un învățământ modern de înaltă ținută științifică cu cerințele actuale ale dezvoltării societății bazate pe cunoaștere.

Ne bucurăm că am găsit un sprijin din partea conducerii ASEM în vederea dezvoltării colecțiilor, sprijinirea sistemului informatizat, accesul la Internet și bazele de date. Simțim obligația să depunem în continuare eforturi pentru a realiza integral obiectivele privind asigurarea pregătirii superioare a economiștilor din țara noastră.

Aducem sincere mulțumiri celor care au fost alături de noi în aceste 3 decenii pentru munca dedicată afirmării învățământului superior și vă urăm cât mai multe împliniri în procesul de satisfacere a nevoilor informaționale comunității universitare.

Biblioteca Științifică a ASEM este profund interesată în continua dezvoltare și modernizare a învățământului economic din Republica Moldova și asigură întreaga sa disponibilitate pentru o colaborare durabilă cu instituțiile infodocumentare din țară și din străinătate.

Referințe bibliografice:

1. MASA rotundă „Noi roluri și funcții ale bibliotecilor în dezvoltarea comunicării virtuale în mediul online” [online]. [citat 17.10.2021]. Disponibil: <https://eiffoamoldova.wordpress.com/2021/10/07/masa-rotunda-noi-roluri-si-functii-ale-bibliotecilor-in-dezvoltarea-comunicarii-virtuale-in-mediul-online/>